

19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 349 657**

51 Int. Cl.:

A61K 31/48 (2006.01)

A61K 31/498 (2006.01)

A61K 31/00 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Número de solicitud europea: **06744549 .4**

96 Fecha de presentación : **24.04.2006**

97 Número de publicación de la solicitud: **1874313**

97 Fecha de publicación de la solicitud: **09.01.2008**

54

Título: **Tratamiento o prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) usando un agonista de domamina.**

30

Prioridad: **29.04.2005 US 676165 P**

45

Fecha de publicación de la mención BOPI:
10.01.2011

45

Fecha de la publicación del folleto de la patente:
10.01.2011

73

Titular/es:
FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A.
Chemin de la Vergognausaz 50
1162 Saint-Prex, CH

72

Inventor/es: **Simon-Valles, Carlos;**
Gómez-Gallego, Raul;
Arce, Joan-Carlos y
Pellicer-Martinez, Antonio

74

Agente: **Arias Sanz, Juan**

ES 2 349 657 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

**TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE HIPERESTIMULACIÓN
OVÁRICA (SHO) USANDO UN AGONISTA DE DOPAMINA**

5 **DESCRIPCIÓN**

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención se refiere al tratamiento o
prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO)
10 usando un agonista de dopamina, quinagolida (Norprolac®).

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La infertilidad afecta a alrededor de 5 millones de mujeres
americanas en los Estados Unidos (alrededor del 10-15%). Muchos
15 factores pueden responder de la infertilidad incluyendo
anormalidades del útero (tal como miomas); disfunción ovárica;
endometriosis (la presencia de tejido uterino en localizaciones
ectópicas tal como los ovarios); tejido cicatricial de cirugía
previa; problemas de tiroides u otros desequilibrios hormonales;
20 enfermedades de transmisión sexual u otras infecciones o
infertilidad no explicada (infertilidad idiopática). Una causa
principal de la infertilidad es la anovulación crónica debido al
hipogonadismo hipoestrogénico. Este trastorno está asociado con
estrógeno en suero en el intervalo posmenopáusico, hormona
25 foliculoestimulante (FSH) de normal a baja, lo que produce
menstruación irregular o amenorrea. Estas pacientes normalmente
tienen niveles normales de prolactina. Una segunda causa de
infertilidad se atribuye al hipogonadismo hipergonadotrópico.
Estas pacientes tienen niveles de FSH elevados y de estrógenos
30 posmenopáusicos. Esta categoría incluye pacientes con
insuficiencia ovárica precoz.

Otras causas de infertilidad incluyen hiperprolactinemia,
que produce bajos niveles de hormona luteinizante (LH) y FSH, lo
que produce un fallo de la respuesta positiva por
35 retroalimentación de la secreción de gonadotropina inducida por
estrógeno; hipotiroidismo, que produce hiperprolactinemia;

disfunción hipotalámica-hipofisaria, causada por baja grasa corporal debido a la pérdida excesiva de peso por ejercicio agotador, trastornos alimenticios o tumores; insuficiencia luteínica (producción insuficiente de progesterona por el ovario o mala respuesta del útero a progesterona); y androgenización, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico (SOP). El SOP se caracteriza por trastornos menstruales (oligomenorrea o hemorragia uterina disfuncional), crecimiento del pelo con patrón masculino aumentado (hirsutismo), acné, alopecia, 5 obesidad e infertilidad (Blankstein et al., Infertility. 1998; 83: 97-102).

Causas aún adicionales de la anovulación incluyen síndrome de ovario resistente, ovaritis autoinmune e insuficiencia ovárica precoz. El síndrome de ovario resistente se caracteriza por amenorrea, hipergonadotropismo endógeno y resistencia a 15 gonadotropinas exógenas. Histológicamente hay una ausencia casi completa de folículos en desarrollo. La causa exacta es desconocida, y hay varias teorías incluyendo una deficiencia en receptores de FSH y LH en el ovario, la presencia de anticuerpos para los receptores de gonadotropinas y un defecto después del receptor. La galactosemia acompaña no pocas veces al síndrome de ovario resistente y puede ser un factor causal. La ovaritis autoinmune se caracteriza por la inflamación de los ovarios lo que produce su destrucción, atrofia y fibrosis con una pérdida 20 de fertilidad y producción hormonal del ovario. Produce insuficiencia ovárica precoz (IOP) en el 10 por ciento de los casos. Las mujeres con IOP tienen menopausia prematura antes de los 40 años de edad.

Por último, los hábitos de la forma de vida tales como el consumo excesivo de alcohol y/o cafeína, fumar, o el consumo de 30 drogas también se asocia con fertilidad disminuida.

La infertilidad típicamente se trata con agentes inductores de la ovulación, normalmente denominados fármacos de fertilidad. Los agentes inductores de la ovulación ejemplares incluyen 35 gonadotropinas menopáusicas humanas (hMG), coriogonadotropina humana (hCG), clomifeno, FSH, hormona luteinizante (LH), hormona

US008334298B2

(12) **United States Patent**
Pellicer-Martinez et al.

(10) **Patent No.:** **US 8,334,298 B2**
(45) **Date of Patent:** **Dec. 18, 2012**

(54) **TREATMENT OR PREVENTION OF OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME (OHSS) USING A DOPAMINE AGONIST**

(75) Inventors: **Antonio Pellicer-Martinez**, Valencia (ES); **Joan-Carles Arce**, Dragor (DK); **Carlos Simon-Valles**, Valencia (ES); **Raul Gomez-Gallego**, Castellon de la Plana (ES)

(73) Assignee: **Ferring International Center S.A.**, St. Prex (CH)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 91 days.

(21) Appl. No.: **11/912,456**

(22) PCT Filed: **Apr. 24, 2006**

(86) PCT No.: **PCT/IB2006/000989**
§ 371 (c)(1),
(2), (4) Date: **May 28, 2008**

(87) PCT Pub. No.: **WO2006/117608**
PCT Pub. Date: **Nov. 9, 2006**

(65) **Prior Publication Data**
US 2008/0293693 A1 Nov. 27, 2008

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 60/676,165, filed on Apr. 29, 2005.

(51) **Int. Cl.**
A01N 43/42 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
C07D 221/06 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** **514/290**; 546/110

(58) **Field of Classification Search** 514/290;
546/110

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,565,818 A 1/1986 Nordmann et al.
5,639,743 A 6/1997 Kaswan et al.

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP 0077754 4/1983
WO 03/092595 11/2003
WO 2004/041164 5/2004

OTHER PUBLICATIONS

Schultz et. al., Pituitary, 2000, Kluwer Academic Press, vol. 3, pp. 239-249.*
Aboulghar et al., Human Reproduction Update, 2003, European Society for Human Reproduction and Embryology, vol. 9, No. 3, pp. 275-289.*

McElhinney et. al., Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynecology, 2000, Harcourt Publishers, vol. 14, No. 1, pp. 103-122.*
Al-Shawaf et. al., Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2003, Elsevier, vol. 17, No. 2, pp. 249-261.*
Papaleo et al., "Cabergoline influences ovarian stimulation in hyperprolactinaemic patients with polycystic ovary syndrome," Human Reproduction 16(11):2263-6 (Nov. 2001).
Gomez et al., "Tyroxine hydroxylase (TH) downregulation in hyperstimulated ovaries reveals the dopamine agonist bromocriptine (Br2) as an effective and specific method to block increased vascular permeability (VP) in OHSS," Fertility and Sterility, (Sep. 2003) vol. 80, No. Sppl. 3, pp. S43-S44. print. Meeting Info: 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Antonio, Texas, U.S.A., (Oct. 11-15, 2003) ("Gomez").
Morris et al., "Conservative management of ovarian hyperstimulation syndrome," J. Reprod. Med. 40(10):711-714 (Oct. 1995) ("Morris"); and.
Manno et al., "Cabergoline: a safe, easy, cheap, and effective drug for prevention/treatment of ovarian hyperstimulation syndrome?" Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 122(1):127-8 (Sep. 1, 2005) ("Manno").
Blankstein et al., "The Anovulatory Patient. An Orderly approach to evaluation and treatment" Infertility. 1988; 83: 97-102.
Derman et al., "Adverse Effects of Fertility Drugs" Drug Safety, (1994) 11/6 (408-421).
Gomez et al., "Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 Activation Induces Vascular Permeability in Hyperstimulated Rats, and this Effect Is Prevented by Receptor Blockade" Endocrinology. 2002; 143, 4339-4348.
Murata et al., "Successful Pregnancy after Bromocriptine Therapy in an Anovulatory Women Complicated with Ovarian Hyperstimulation Caused by Follicle-Stimulating Hormone-Producing Plurihormonal Pituitary Microadenoma" The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2003; 88(5): 1988-93.
Shimon et al., " Ovarian Hyperstimulation without Elevated Serum Estradiol Associated with Pure Follicle-Stimulating Hormone-Secreting Pituitary Adenoma" The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2001; 86(8): 3635-40.
Smits et al., "Ovarian Hyperstimulation Syndrome Due to a Mutation in the Follicle-Stimulating Hormone Receptor" The New England Journal of Medicine, 2003, vol. 349:760-766.
Welter et al., "Regulation of the VEGF-System in the Endometrium during Steroid-Replacement and Early Pregnancy of Pigs" Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2003; 111 (1): 33-40.
Basu et al., "The neurotransmitter dopamine inhibits angiogenesis induced by vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor" Nature Medicine May 2001; 7 (5): 569-74.
Sarkar et al., "Dopamine in vivo inhibits VEGF-induced phosphorylation of VEGFR-2, MAPK, and focal adhesion kinase in endothelial cells" Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2004; 287: H1554-60.
Tsunoda et al., "Treatment for ovarian hyperstimulation syndrome using an oral dopamine prodrug, docarpamine" Gynecol Endocrinol. 2003; 17: 281-286.

(Continued)

Primary Examiner — Sreeni Padmanabhan
Assistant Examiner — Sarah Pihonak
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Fish & Richardson P.C.

(57) **ABSTRACT**

Disclosed herein is a method for preventing ovarian hyperstimulation syndrome in a subject by administering an effective amount of a dopamine agonist in a pharmaceutically acceptable carrier. Also disclosed herein is a method for treating ovarian hyperstimulation syndrome by administering an effective amount of a dopamine agonist in a pharmaceutically acceptable carrier.

25 Claims, 2 Drawing Sheets

OTHER PUBLICATIONS

Gonen et al., "The Influence of Transient Hyperprolactinemia on Hormonal Parameters, Oocyte Recovery, and Fertilization Rates in in Vitro Fertilization" *Journal of in vitro fertilization and embryo transfer: IVE*, (Jun. 1989) 6 (3) 155-9.

Seppala et. al., "Suppression of prolactin secretion during ovarian hyperstimulation is followed by elevated serum levels of endometrial protein PP14 in the late luteal phase" *Human reproduction (Oxford, England)*, (May 1989) 4 (4) 389-91.

Collins et al., "Human menopausal gonadotropin/human chorionic gonadotropin-induced ovarian hyperstimulation with transient hyperprolactinemia: steroidogenesis enhanced during bromocriptine

therapy in monkeys" *Journal of clinical endocrinology and metabolism*, (Oct. 1984) 59 (4).

Aono, T., "Progress in Ovulation Induction" *Asian Medical Journal* (1997), 40 (7), 354-360.

Kauppila et al., "Hypoprolactinemia and ovarian function" *Fertility and sterility*, (Mar. 1988) 49 (3) 437-41.

Kamilova D.P. et al, Case of Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome, 1999 (D4) with English language translation of the relevant extracts.

Patent Office of The Russian Federation, Office Action (Inquiry) of the State Examination Dated Oct. 22, 2010 in English.

* cited by examiner

Figure 1

(11) **EP 1 874 313 B8**

(12) **CORRECTED EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(15) Correction information:
Corrected version no 1 (W1 B1)
Corrections, see
Bibliography INID code(s) 73

(48) Corrigendum issued on:
01.09.2010 Bulletin 2010/35

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
28.07.2010 Bulletin 2010/30

(21) Application number: **06744549.4**

(22) Date of filing: **24.04.2006**

(51) Int Cl.:
A61K 31/48^(2006.01) A61K 31/498^(2006.01)
A61K 31/00^(2006.01) A61P 15/00^(2006.01)

(86) International application number:
PCT/IB2006/000989

(87) International publication number:
WO 2006/117608 (09.11.2006 Gazette 2006/45)

(54) **TREATMENT OR PREVENTION OF OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME (OHSS) USING A DOPAMINE AGONIST**

BEHANDLUNG ODER VORBEUGUNG DES OVARIELLEN ÜBERSTIMULATIONSSYNDROMS (OHSS) MIT EINEM DOPAMINAGONISTEN

TRAITEMENT OU PREVENTION DU SYNDROME D'HYPERSTIMULATION OVARIENNE (OHSS) AU MOYEN D'UN AGONISTE DE LA DOPAMINE

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priority: **29.04.2005 US 676165 P**

(43) Date of publication of application:
09.01.2008 Bulletin 2008/02

(73) Proprietor: **Ferring International Center S.A.**
1162 Saint-Prex (CH)

(72) Inventors:
• **PELLICER-MARTINEZ, Antonio**
ES-46004 Valencia (ES)
• **ARCE, Joan-Carlos**
DK-2791 Dragør (DK)
• **SIMON-VALLES, Carlos**
ES-46110 Valencia (ES)
• **GOMEZ-GALLEGO, Raul**
Vallduixó,
12600 Castellón de la Plana (ES)

(74) Representative: **Bates, Philip Ian**
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
London
WC1X 8PL (GB)

(56) References cited:
• **PAPALEO ENRICO ET AL: "Cabergoline influences ovarian stimulation in hyperprolactinaemic patients with polycystic ovary syndrome" HUMAN REPRODUCTION (OXFORD), vol. 16, no. 11, November 2001 (2001-11), pages 2263-2266, XP002393408 ISSN: 0268-1161**
• **GOMEZ RAUL ET AL: "Tyroxine hydroxylase (TH) downregulation in hyperstimulated ovaries reveals the dopamine agonist Bromocriptine (Br2) as an effective and specific method to block increased vascular permeability (VP) in OHSS." FERTILITY AND STERILITY, vol. 80, no. Suppl. 3, September 2003 (2003-09), pages S43-S44, XP009070619 & 59TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE; SAN ANTONIO, TEXAS, USA; OCTOBER 11-15, 2003 ISSN: 0015-0282**

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

EP 1 874 313 B8

- **MORRIS RANDY S ET AL: "Conservative management of ovarian hyperstimulation syndrome" JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, vol. 40, no. 10, 1995, pages 711-714, XP009070629 ISSN: 0024-7758**
- **MANNO ET AL: "Cabergoline: a safe, easy, cheap, and effective drug for prevention/treatment of ovarian hyperstimulation syndrome?" EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, EXCERPTA MEDICA, AMSTERDAM,, NL, vol. 122, no. 1, 1 September 2005 (2005-09-01), pages 127-128, XP005067200 ISSN: 0301-2115**